

ОРОЛ ЭКОЛОГИК ҲАЛОКАТИ: –XXI АСР ФОЖЕАСИ

Болтаев Абдурашул

ЖДПУ т.ф.д. (Dsc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621113>

Мустабит тузумнинг мустамлакачилик сиёсати туфайли Орол денгизи ҳавзасига етказилган умумий иқтисодий зарар, Оролни тиклаш ва мазкур минтақада экологик мувозанатни мувоқлаштириш учун талаб қилинадиган маблағлар ҳажмига тендир. Оролбўйи халқларига етказилган маънавий зарарни эса умуман тўлдириб бўлмайди.

Ўзбекистонда ҳам экологик муаммолар жиддий ташвиш туғдирмоқда.

Аксарият минтақаларда тупроқ емирилиши, унумдор ерлар қисқариб бормоқда, чўлланш, сув етишмаслиги, қурғоқчилик, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш жиддий муаммога айланиб бормоқда.

Шунингдек, ҳозирги вақтда Орол фожеаси туфайли 5,5 миллион гектардан ортик майдонда оролқум саҳроси пайдо бўлди.

Ҳар йили юз миллион тонна қум ва туз ҳавога кўтариламоқда. Бу эса, Орол ҳалокати глобал муаммо эканини яна бир бор исботламоқда.

Оролбўйини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди сифатида эълон қилиш бўйича БМТ Бош Ассамблеясининг резолюқиясини ҳаётга тадбиқ этиш борасида тизимли ва комплекс чора тадбирларни амалга оширишимиз лозим [Ш.М.Мирзиёев: 389–390].

“Орол танглиги инсониятнинг энг йирик экологик ва гуманитар фожеаларидан бири, –деб ёзган эди, биринчи президентимиз И.А.Каримов,–денгиз ҳавзасида яшайдиган қарийб 3,5 миллион киши унинг таъсирида қолди” [И.А.Каримов: 124].

Душанбе шаҳрида 2023 йил 14–15 сентябрь кунлари Марказий Осиё республикалари президентлари учрашувида “Оролни қутқариш халқаро жамғармаси тасисчи давлатлари” доирасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Унда Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев ҳам иштирок этди ва нутқ сўзлади.

1) Ўзбекистон Оролни қутқариш халқаро жамғармасининг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш ва институционал механизмларини модернизация қилиш тарафдоридир.

2) Жамғарма бошқарувига амалдаги дастурни танқидий қайта кўриб чиқиш топшириғини беришни таклиф этаман. Бунда ҳар бир минтақавий лойиҳанинг ҳажмини ва молиялаштириш манбаларини белгилаган ҳолда “Йўл хариталари” ни, шунингдек, уларнинг ижроси бўйича келишилган жадвални тайёрлашни назарда тутиш лозим.

3) устивор минтақавий лойиҳаларни илгари суриш учун инвестиция, тенология ва техник кўмак жалб этиш масалалари бўйича тизимли ҳамкорликни кўпайтириш зарур.

Мамлакатларимизнинг ҳар бири аниқ мақсадли кўрсаткичларни белгилаган ҳолда минтақавий лойиҳаларни четдан кўмакни жалб этиш бўйича ўзига мажбурият олиши лозим.

Хорижий шериклар, етакчи халқаро институтлар ва донор ташкилотларни жалб этган ҳолда қўшма лойиҳаларни амалга оширишни тезлаштириш мақсадида махсус минтақавий конференция ўтказишни таклиф этамиз.

4) Жамғарманинг ишчи органларига халқаро консультантлар иштирокида Амударё ва Сирдарё ҳавзаларини ривожлантириш бўйича узоқ муддатга мўлжалланган режалар

ишлаб чиқиш топшириғини берсак, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

5) Сув ва бошқа табиий ресурслардан тежаб–тергаб фойдаланиш маданиятини шакллантириш, махсус дастурини қабул қилган ҳолда ёшлар ташаббуслари ва стартабларини қўллаб қувватлаш масалаларида ёшлар билан ишлашни минтақавий даражада ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

БМТ Бош Ассамблеясининг “Оролбўйи митақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди”, деб эълон қилиши тўғрисидаги резолюқияси асосидаги барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва турмуш даражасини ошириш бўйича ҳаракатлар режаси ва чора-тадбирлар дастури амалга оширилмоқда.

Келгуси йили (2024) Самарқандда ўтказилиши режалаштирилаётган Халқаро иқлим форуми доирасида жаҳоннинг етакчи компанияларининг сувни тежаш борасидаги технологиялари кўргазмасини ташкил этмоқчимиз [И.А.Каримов: 124].

Подшо Россиясининг мустамлакачилик свиёсатини ўзига хос усулда давом эттирган Совет ҳоқимияти жуда устамонлик билан ўз сиёсатини амалга оширди.

“Марказ ”ни бойитиш соҳасидаги олиб борилган сиёсат, миллий чекка ўлкаларни талаш, Оролни қуриштириш ҳисобига амалга оширилди: Денгиз сувининг шиддат билан пасайиб бориши, 3 млн гектардан ортиқ денгиз сувини қуриштириб, денгиз тубини саҳрога айлантирди. Кучли бўронлар пайдо бўлиб, тузли кумларни 4 км юқорига ва 200 км кенгликка тарқата бошлади. Бундай бўронлар ҳар йили 6–9 марта, кейинги вақтларда эса 15 мартагача бўлмоқда. Жанубий Орол бўйидаги тузли чанглар эса 500 км гача бўлган масофага ёйилмоқда. Орол денгизининг қуриб бориши саҳро майдонларининг ортиб тўқайзорларнинг кўпгина ўсимлик турларининг, қушларнинг ва ҳайвонларнинг йўқолиб кетишига сабаб бўлди. Кўп сонли илмий тадқиқот ва эксперт хулосалари натижаларининг кўрсатишича, Оролнинг қуриб бориши ер барқарорлигининг бўзилиши ва глобал иқлимнинг издан чиқиши, унинг асосий омили бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Сувларнинг минираллашуви ортиши эса, ичиш у ёқда турсин, хатто экинларни суғоришга ҳам яроқсиз қилиб қўйди. Оролбўйи эпидемиологик санитария-гигиена шароитини кескинлаштириб, касаллик ва ўлимнинг ортишига олиб келди.

Орол ва Оролбўйи бу экологик фалокатдир. Таббий ва минерал хом-ашёлардан ваҳшийларча фойдаланиш–бу даҳшатли фалокатга олиб келди.

Орол денгизи илгариги вақтларда дунёдаги энг катта ички денгизлардан бири ҳисобланиб, ундан балиқчилик, овчилик, транспорт ва бошқа мақсадларда фойдаланилар эди. Сув ҳажми 100–150 куб.км, сув сатҳи майдони 4000 кв. км ни ташкил этган.

1-жадвал

Орол денгизининг сув мувозанати (км³/ йил)

Йиллар	Қабул қилиниши	(кирими)	Сув сарфи буғланиши	Мувозанати (баланс)
	Дарёларнинг қуйилиши	Атмосфера ёғинлари		
1971-1980	16,7	6,3	55,2	- 32,2
1981-1990	3,9	6,2	43,7	- 33,6
1991-1994	21,0	4,6	33,6	- 8

Суғориладиган деҳқончиликнинг ривожланиши натижасида суғоришга фойдаланиладиган қайтмас сувлар ва қурғоқчилик йиллари Амударё ва Сирдарёнинг дельтасига қуйиладиган сув миқдори камайди.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда денгизнинг сатҳи 1961 йилга нисбатан 16,8 метрга пасайди. 1994 йилги 36,6 метр. Бунда денгизнинг ҳажми 3 марта, юзаси эса 2 марта, шўрланиш даражаси 9-10 г/л дан 34-37 г/л га ортди. Ҳозирги кунда денгиз сатаҳининг пасайиши йилига 8–110 см ни ташкил этмоқда. Қирғоқ чизиғи 60–80 км пасайиб, очилиб қолган ерлар 23 минг кв. км ни ташкил этади. Амударё ва Сирдарёнинг қуйи оқимларида сувнинг сифати ёмонлашди ҳамда ичиш учун яроқсиз бўлиб қолди.

Сувнинг таркибида 28-32% туз мавжудлиги, ҳатто оналар сутининг ёмонлашувига ҳам уз салбий таъсирини кўрсатмоқда. Экологик тизимлар, ўсимлик ва ҳайвонлар ҳам чуқур инқирозга учрапти. Энг ёмон аҳвол Жанубий Оролдадир. Ушбу минтақа ўз ичига шимолий-ғарбий Қизилқум, Заунгауз Қорақуми, жанубий Устюрт ва Амударё дельтаси каби- ландшафт комплексларни олади. Оролбўйинининг умумий майдони 473 минг кв. бўлса, унинг жанубий қисми 245 минг кв, кв. ни ташкил этади. Бунга Дорақалпоғистон ҳудуди, Ўзбекистоннинг Хоразм вилояти, Туркменистоннинг Тошовуз вилоятлари киради. Орол ва Оролбўйида содир бўлаётган экологик фожеа, жадал равишда чўлланиш ҳодисаси дунё тажрибасида учратилмаган. Шунинг учун ҳам уни миқдор ва сифат жиҳатидан баҳолашда анча қийинчиликларга дуч келинмоқда.

Очилик қолган 4 млн. га майдон юзаси майда туз заррачалари билан қопланиб, янги кум қопламларини ҳосил қилади.

Шундай қилиб, Марказий Осиё ҳудудида кум-туз аэрозолларини шамол ёрдамида кўтариб юривчи кучли янги манбаа вужудга келди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳар йилига атмосферага 15–75 млн. тоннагача чанг-тўзон кўтарилмоқда. Денгиз тубидан кўтарилган чанг-туз тўзони атмосфера ифлосланишини 5% фоиздан ҳам орттириб юбормоқда. Чанг-туз тўзонларининг атмосферага кўтарилишини биринчи марта 1975 йили, космосдан кузатилган. Бундай тўзонлар йилнинг ҳар 3 ойи давомида кўтарилади. Чанг-туз тўзонларининг узунлиги 400 км, эни эса 40 км бўлиб, радиуси 300 км ни ташкил этади. Орол бўйича ёғилаётган чанг-зарраларининг умумий миқдори ўртача 520 кг/га ташкил этиб, тупроқ ҳолати ёмонлашувининг асосий сабабчилардан бири бўлиб қолди. Шўрланган кум тўзонлари йилига Орол бўйидаги 15 мингга яйловларни эгаллаб бормоқда. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг ҳосили пасайиб бормоқда, ғўза учун ажратилган майдонларда касаллик қўзғатувчи турли зараркунандалар билан қоришиб бормоқда.

Амударёнинг юқори оқимидаги ҳудудларда мелиоратив ҳолатнинг ёмонлашиши (Сурхандарё, Қашқадарё, Бухоро, Самарқанд) II категориядаги ерларнинг кўпайишига олиб келмоқда. Амударёнинг ўрта оқимида жойлашган Туркменистоннинг сув хўжалик туманларида мураккаб мелиоратив ҳолат юзага келиб, аҳвол йил сайин ёмонлашмоқда.

Амударё ва Сирдарёнинг қуйи оқимларида кўпчилик майдонлар қониқарсиз мелиоратив аҳволи билан III ва IV категорияга мансуб ерлар ҳисобланади. Шўрланган ва кучли шўрланган майдонлар 35-70% ни ташкил этади. Тупроқларнинг шўрланиши ҳисобига қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳосили Ўзбекистонда 30%, Туркменистонда 40%, Қозоғистонда 30-33%, Тожикистонда 19%, Қирғизистонда 20% га пасайиб кетди. Марказий Осиёда кейинги йилларда ялпи пахта ҳосилининг кўтарилиши сезилмаяпти. Ўсимликлар қопламининг ўзгариши билан умумий ем-хашак захираси 1200 дан 500 минг

тоннагача камайди. Бошоқли ҳар хил ўтлоқзорлар уч марта қисқарди. Доривор ўсимликлар захираси камайиб, сийраклашиб бормоқда.

Яйловларнинг қисқариши ва ҳосилдорликнинг пасайиши чорва молларига ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Чўлланган ерлар майдони кундан-кунга ортиб бормоқда.

Орол денгизининг қуриши иклимнинг ўзгаришига ҳам сабабчи бўлмоқда. Қурғоқчилик туфайли иклимнинг кескин континенталлиги ортиб кетди. Денгиз ва қуруқлик ўртасидаги ҳароратнинг ўзгариши, шамол тезлигининг ортишига, сувнинг кучли тўлқинланиш ҳодисасини кучайишига олиб келмоқда. Кучли шўрланган ер ости сувларининг эса жойлашиши чўлланиш жараёнини кучайтирмоқда.

Сут эмизувчи ҳайвонлар ва қушлар камайиб кетди, балиқчилик эса инқирозга учради. Қуриган майдонлар аҳоли учун хавfli касалликларни тарқатувчи кемирувчилар билан тўлиб бормоқда.

Аҳоли орасида эса турли хил юкумли касалликлар (тиф, бугма, терлама ва бошқалар) тарқалиши авж олмақда.

Орол бўйининг санитар–эпидемиологик аҳоли ниҳоятда оғирлигидан ўтроқ аҳоли камайиб бормоқда. Аҳолининг ярмидан кўпи ифлосланган очиқ сув хавзаларидан ёки шўр сувлардан фойдаланилади. Орол сатҳини маълум бир сатҳда сақлаб қолиш мумкин ва уни амалга ошириш зарур: Бу муаммо билан махсус шуғулланувчи олимлар ва мутахассислар томонидан кўтарилган ва олиб борилаётган тадқиқотлар ва кўп йиллик изланишлар асосида денгизнинг барча экологик ва ижтимоий-иқтисодий моҳиятини тўғри таҳлил қилган ҳолда унинг сатҳини маълум мутлоқ ҳолатда сақлаб қолиш мумкинлигини исботлаб бердилар. Бунинг учун Оролга ҳар йили 20 куб км сув қўйилиб туриши керак. Маълумки, суғориш учун 90% сув сарф бўлади. Унинг фойдали иш коэффициентига 0,63 га тенг. Агарда ушбу кўрсаткични 0,80 га етказилса анча сув жамғарилади.

Демак, асосий эътиборни, сув йўқотишни иложи борица камайтиришга қаратиш керак.

Мустақиллик шарофати туфайли Марказий Осиё давлатлари Орол денгизини сақлаб қолиш минтақадаги экологик вазиятни барқарорлаштириш йўлида кучларини бирлаштириш, баҳамжиҳат ҳамкорликда фаолият кўрсатиш мумкинлигини тушуниб етдилар. Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари 1993 йил 26 мартда–Қизил Ўрда шаҳрида, 1995 йил 3 мартда–Тошхөвүз шаҳрида, 1995 йил 20 сентябрда–Нукус шаҳрида–Орол денгизи муаммосига бағишланган учрашувлар ўтказдилар ва бу борада амалий ишлар ҳам олиб бордилар.

Бу борада ЭКОСАН жамғармаси олиб бораётган хайрли ишлари диққатга сазовордир.

Орол денгизининг қуриган тубида экологик вазиятни яхшилаш мақсадида ўрмонзорлар барпо этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Орол денгизининг қуриган тубида “яшил майдончалар”–ҳимоя зоналари барпо этиш ишларини ушбу ҳудудни тўлиқ ўрмонзорлаштиришга қадар давом эттириш лозим,–деб таъкидлайди, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев [Ш.М.Мирзиёев: 398].

“Янги Ўзбекистон–2030” стратегиясининг–69 моддасида (22-бет) Оролбўйи минтақасида экологик вазиятни барқарорлаштириш, Орол денгизи қуриши натижасида юзага келган экологик муаммоларнинг салбий оқибатларини юмшатиш Оролбўйи минтақасидаги ўрмонзорларни 2,3 млн гектарга етказиш. Орол денгизининг қуриган

тубида қўшимча яна 600 минг гектар яшил майдонларни барпо этиб уларнинг умумий майдони ҳажмини 2,6 млн гектарга ёки ҳудуднинг 80 фоизига етказиш назарда тутилган.

“Яшил иқлим” ва глобал экологик жамғармаларнинг биохилма-хиллик, иқлим ўзгариши ва тупроқ емирилиши олдини олишга қаратилган дастурлар асосида 300 миллион доллар қийматидаги лойиҳаларни амалга ошириш.

Халқаро ҳамкорлик билан “Орол денгизи ҳавзасининг қуйи оқимидаги дегратацияга учраган ерлар ҳолатини юмшатиш”–лоийҳаларини аманга ошириш назарда тутилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти БМТ Бош ассамблеясининг 78 сессиясида нутқ сўзлади [“Халқ сўзи”, 2023 йил, 20 сентябрь].

Глобал муаммо бўлган Орол фожеасининг олдини олиш ва бартараф этиш йўлида Ўзбекистон ўз имкониятлари даражасида ҳаракат қилмоқда. Агар ўз вақтида таъсирчан чораларни кўрмасак, ушбу муаммолар оқибатлари минтақамиздаги ижтимоий-иқтисодий барқарорликка жиддий путур етказди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг сув ресурслари бўйича махсус вакили лавозими таъсис этилишини қўллаб–қувватлаймиз.

Маказий Осиёда сувни тежайдиган технологиялар платформасини яратиш жараёнида “Бирлашган Миллатлар Ташкилоти–сув ресурслари” механизмини ишга солиб, энг илғор технологияларни жалб этиш ва тадбиқ қилиниши тарафдоримиз. Биз бу борада “Марказий Осиё иқлим мулоқоти” ни жорий этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Шундай қилиб, Орол муаммосини ҳал қилинишининг туб моҳияти сув ресурслари манбаларидан оқилона фойдаланишнинг амалга оширишга боғлиқ. Оролни сақлаш аҳолини ичимлик суви, озиқ-овқат ва етарли санитария шароитини таъминлаш учун Орол бўйида Марказий Осиё республикалари билан биргаликда қисқа вақт ичида йилига 20-21 куб км сув Оролга қуйиладиган микдорда ягона сув хўжалик сиёсатини ишлаб чиқиш, бунда Орол бўйидаги барча табиий йўллари сақлаб қолишни эътиборга олиш лозим. Сувдан тежамкорлик, иқтисодий самарадорлик бериш йулига ўтишловим, шундагина биз инсонлар–бу фожеанинг олдини олишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.–Тошкент, 2021.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.–Тошкент, 1997.
3. “Халқ сўзи”, 2023 йил, 16 сентябрь, 194–сон.
4. “Халқ сўзи”, 2023 йил, 20 сентябрь.